

МУРАББИЙ ВА САНЪАТ НАЗАРИЯСИ ТАРҒИБОТЧИСИ

К.Беҳзод номидаги МРДИ
графика ва китоб графикаси кафедраси
катта ўқитувчиси Наримон Шарипов

Аннотация: Мақолада Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти, Санъат тарихи ва назарияси кафедраси доценти, санъатшунос, педагог, мураббий Тўлқин Аҳмедовнинг педагогик ва санъатшунослик соҳасидаги илмий, ижодий фаолияти ҳақида муаллиф фикрлари баён қилинади.

Калит сўзлар: Санъатшунос, педагог, санъат тарихи, Республика, халқаро, анжуманлар, мақола, қўлланма, дарслик, мураббий, утоз-шогирд.

Т.Аҳмедов 1954 йили 5 мартда Тошкент вилояти Зангиота туманида оддий меҳнаткаш ишчи, деҳқон оиласида туғилган.

1961 йил 8-сон ўрта мактабда ўқиб уни 1971 йил тамомлаган. Мактабни тугатмасдан анча йиллар олдин яъни Тўлқин ака 5-6 синфларда ўқиб юрган вақтларда, акалари Турғун ака Тошкентда политехника билим юртида ўқиётган эканлар. Шу йилларда акаларининг курсдошларини бизни уйга меҳмонга чақириб турганлар, кейинчалик уйларида ижарада турган экан. Ўша курсдоши бўш вақтларида мой бўёқлар билан манзарали расмлар чизишларини билиб, кейин чизган чиройли композициявий маҳорат билан ёзилганлигини кўриб, Тўлқин ака ҳам келгусида рассом бўлишни ўз олдларига мақсад қилиб қўйганлар. Мактабни тугатгач, ўша мактабда чизмачиликдан дарс берадиган устозларидан маслаҳат сўраган. Устозлари ўзи физика - чизмачилик бўйича пединститутни тугатганликлари боис, шу институтда чизмачилик ва расм факультетига (кейинчалик бадий графика) деб номланадиган бўлимга кириб ўқишни маслаҳат берганлар. Шу маслаҳат

асосида 1971 йили Мазкур бўлимга имтиҳонларни муваффақиятли тарзда топшириб кириб ўқиганлар. Тақдир тақозоси билан шу йили ушбу бўлимга меҳнат мутахассислиги ҳам қўшилиб, расм-чизмачилик ва меҳнат деб ўқиб аталган бўлимга кириб уни 5 йил давомида чизмачликни, расмни ва меҳнат соҳаларини берилиб ўрганди. Бу институтда қаламтасвир ва рангтасвир бўйича сирларини биринчи устоз ҳозирда Ўзбекистон халқ рассоми Рўзи Чориевнинг шогирди манзарачи Анвар Мирсоатовдан ўрганди. Ёз вақтида институтнинг дастури асосида бизни июл ойидан бошлаб 22 кун давомида расм, этюдлар ишлаш ва бу борадаги маҳоратларини ошириш учун Тошкент вилоятининг Бўстонлик туманидаги институтнинг Ёзги амалиёт ўтказадиган лагерида турли вилоятларга тоғли, табиат бағрига ўқитувчи устоз рассомлар билан улар раҳбарлигида бориш анъанаси ўтказилар эди. Шу йили биз кирган амалиёт режаси ўзгариб, 1 ва 2чи курс талабаларини Шоҳимардонга амалиётни ўташ учун Рассом ўқитувчилардан амалиёт раҳбари сифатида Малик Набиев бошчилигида Помир тоғларининг бетакрор манзараларидан этюдлар ишлаш учун олиб борганлар.

Кейинги юқори курсларда қадим шаҳар Самарқандга ва унинг тоғли тумани бўлмиш Ургут тоғига бориб, ноёб гўзал табиатни, шарқона меъморий обидаларни тасвирлаб, бу борадаги тажриба ва маҳоратимизни ошириб келганмиз.

4-курсдан 5-курсга ўтган 1975 -чи йилдан 1976 йилга ўтиш оралиғида ёзнинг айна июль ойида 22 кунга давлат ҳисобидан бизларни Экскурсияли амалиётни ўташ учун Россиянинг пойтахти Москва ва Пётр 1 қурдирган дунёга машхур Петербургга олиб боришди. У ерда Эрмитаж, Рус музейини, Петро дворецни, И.Е. Репин машхур рус рассомининг Репино номли ўрмонлар ичида жойлашган уй музейини, Нева дарёсидан маҳсус сайёҳлар кемасида Фин қўлтиғига бориб, у ерда СССР давлатини тузишда фаол бўлган ва кейинчалик “Улуғ Октябр инқилобини” амалга оширган В.И Лениннинг инқилобгача оқ подшо тақибидан яшриниб юрган ва Разлив қўли

бўйида қурилган Чайласини кўрдик. У ердан кейин, яна Петродворецга сайёҳларни олиб юрадиган кемада бориб, у ердаги гўзал, боғдаги ноёб сирли фаввораларни кўриш насиб этди. Москвада Третьяков галереясини, А.С.Пушкин номидаги Тасвирий санъат музейига ташриф, буюришди, Қизил майдонга бориб у ердаги машхур Кремлни, Василий Блаженово соборини, Ленин мақбарасини, хуллас ўша 1975 йилдаги Россия меъмрлиги, тасвирий ва амалий санъатини ва собиқ СССР даврида доврўғи оламга кетган Бутуниттифоқ 15 та республиканинг халқ хўжалиги ютуқлари кўргазмаларини метроларини, маданиятини ўз кўзимиз билан кўриш шарафига муяссар бўлгандик.

Мен институтда рангтасвирдан ташқари наққош устозимиз Қосимов Қобилакадан нақш ишлашни турли усулларини, графика бўйича устозимиздан график тасвирларни, китобга иллюстрациялар ишлашни, китоб макетини тайёрлашни ўргандим. Уларга акварел, гуаш, бўёқларини нафис қил қаламлар билан бериш сирларини, М.Набиевдан рангшуносликни, назарий ва амалий тарзда тусларини ҳосил қилишни, ёғоч ўймакорлик дарс машғулотларида ўша вақтда бизга дарс берган устоз Ортиқ Файзуллаевдан ўрганганларимиз, ҳайкалтарошлик бўйича Абдумўмин Бойматовдан пластик санъатни ўргангандилар.

Диплом ишини рангтасвир бўйича портрет мавзусида ўша вақтда 5 йиллик илғорларидан, қурилишда танилган инсон, яъни “Кранчи шафёр” портретли образини ўз иш жараёнида, қурилиш авж қизиган паллада, жазирама иссиқда, кўтарма кранни бошқараётган ўзбек меҳнаткаш инсонининг кўринишини мой бўёқларнинг тули хил тусли ранг суртмаларида, ўзига хос композицион ечимда ишлаб, химоя қилганлар.

Тақризчи сифатида ҳакамлар ҳаяти аъзоси санъатшунос Тилаб Маҳмудов менинг ишимга яхши баҳо бергандилар.

1976 йил ўқишни тугатиб Занготадаги туманидаги С.Раҳимов номи 43-сонли ўрта мактабда расм ва чизмачилик бўйича ўқитувчилик фаолиятини

бошлади.

1971-1976 йилгача Низомий номли ТОШКЕНТ Давлат педагогика институтининг Бадиий графика факультетида расм - чизмачиллик ва меҳнат бўлимида ўқиб уни 1976 йили муваффақиятли битирган. Педагогика институтида ўқиган йилларида биринчи чизматасвир ва рангтасвир бўйича устоз манзарачи рассом, Ўзбекистон халқ рассоми Анвар Мирсоатов биринчи устоз сифатида бизга тасвирий санъатнинг сир-асрорларини сидқидилдан ўргатганлар. Рангшунослик бўйича махсус фан бўйича.Ўзбекистон халқ рассоми Малик Набиев дарс машғулотларини олиб борганлар.

1976 йилдан -1993 йилгача Зангиота туманидаги С.Раҳимов номли 43-ўрта мактабда расм ва чизмачилик фани бўйича ўқитувчи лавозимида ишлаган. Мактабда Расм тўғарагини очиб, кўплаб расм чизишга қизиққан ўқувчиларга машғулотлар ўтказиб, сўнг уларни Тошкентга Марказий кўرғазма залига, ва Ўқувчилар саройига олиб бориб, уларни тасвирий санъатга меҳри ошишини истаб, ораларидан шу соҳага қизиққанларини институтларга кириб ўқиш учун йўл кўрсатганлар.

1987 йили М.Уйғур номли Тошкент Давлат санъат институтининг Рассомлик факультетининг Санъатшунослик бўлимига сиртки ўқишга кириб ўқиган.

1993 йили мазкур институтдаги ўқишини битирган. Т.Аҳмедов 1994 йилдан Тошкент Давлат санъат институтига Маданият ва маърифат кабинетига кабинет мудир лавозимида ишга қабул қилинган.

1994 йили Илмий тадқиқот ишини давом эттириш мақсадида Санъатшунослик илмий тадқиқот институтига, Санъатшунослик бўлимига сиртки бўлимга кириб ўқиган. Уч йиллик ўқиш даврида номзодлик диссертацияси мавзуи “1980 йилларнинг иккинчи ярми, қайта қуриш даври ҳамда 1991 йиллардан то мустақиллик даврининг 20 чи йиллари Ўзбекистон тасвирий санъатида миллий характер муаммоси” номи билан илмий фаолият олиб борди. Бироқ, ишни ўз муддатида тугата олмай, илмий раҳбарим

А.Эгамбердиевнинг маслаҳати билан ишни мустақил тадқиқодчи сифатида давом эттиришга тўғри келди. Бу йиллар орасида институтда илмий ходим сифатида ишлаб юрган вақт оралиғида 1995 йилдан - 2000 йилгача “Гулистон” журналида 4 та мақола чоп эттирди. У мақолаларида ёш ўзбекистон рассомларининг ижодини ёритиб, эл-юртга танитишга ҳисса қўшдилар. Шу йиллар давомида “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетасида ҳам бир қанча илмий-ижодий мақолалар чоп эттирди.

1997 йилдан - 1999йилгача М.Уйғур номли Тошкент Давлат санъат институтининг “Санъатшунослик” кафедрасига Санъат тарихи фанидан ўқитувчи сифатида ишга олинган ва педагогик фаолият олиб борган. Бу институтда Бўлажак актёр талабаларга Қадимги умумсанъат тарихидан маърузалар ўқиганлар. 1999 йилдан янги ташкил этилган К.Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг Санъатшунослик факультетининг “Санъат тарихи ва назарияси” кафедрасига ўқитувчи лавозимига ишга қабул қилинган.

2007 йили Тўлқин Аҳмедов томонидан Ўзбекистон Республикаси коллежлари учун “Тарихшунослик, манбашунослик ва шажара”номли ўқув қўлланмасини “Чўлпон”нашриётида чоп эттирган. Mazkur kitob Respublika Oliy va o'rta ta'limni rivojlantirish makazi tomonidah tashkil etilgan o'quv qo'llanmalar ko'rgazmasida namoyish qilingan. O'zbekiston adabiyoti va san'ati «Маърифат» газетасида раҳматнома е'лон қилинган. Шунингдек у Театр журналининг бир нечта 2009 йил 1- сонида “Георгий Брим маҳорати”, 2009 йил 6-сонида “Бримнинг муносиб шогирди”номли театр Рассоми Нурилло Қурбонқулов ҳақида, 2010 йил 2-сонида “Саҳна безеги устаси”номли мақола театр рассоми Шухрат Абдумаликов ҳақида, 2010 йил 6-сонида “Катта театрнинг катта рассоми”номли мақоласида театр рассоми Зубайдулло Ботиров ижоди ҳақида мақола чоп эттирди.

2014 йилдан институтнинг доценти унвони берилган. Кейин оиласида мураккаб оилавий, муаммолар бўлиб 2018-да шу К.Бехзод номидаги миллий

рассомлик ва дизайн институтининг магистратура бўлимида, кулолчилик буюмларини таъмирлаш бўлим, 1-босқичда ўқиётган ўғли Аҳмедов Сардор хавфли ўсма касаллигига чалиниб оламдан ўтди. Тўлқин Аҳмедовнинг ўзи 2019 йил март ойида оғир бемор бўлиб қолиб шифохонада 5 кун кўмада ётиб, ниҳоят 20 кун деганда ўзига келиб, соғайиб, шу йил август ойидан яна ишга тушиб кетди. Айни шу йили дунёда ва бизнинг республикамизда ҳам Пандемия даври бошланди. Ана ўша қийинчиликлар сабаб бадий ижодкорлар уюшмасидаги аъзолик тўловларини вақтида тўлай олмади. Хорижда мақолалар чиқара олмай қолган эди. Шунинг учун вак бўйича институтда қўлга киритган доцентлик унвонини ушлаб қола олмади. Бирок 2020 йилдан бошлаб соғлиқлари жойига тушиб, яна кучга тўлиб, хорижда ҳам, республикамизда ҳам илмий, ижодий мақолалар, китоблар чиқаришга муваффақ бўлди. 2020 йилда ва 2023 йилда профессор - ўқитувчиларни қайта тайёрлаш курсидан муваффақиятли ўтиб сертификат олди. Институтда 2020 йили “Бадий ашёлар технологияси” номли фани бўйича дарслик ишлаб чиқди ва у 2021 йили Ўзбекистон олий таълим вазирлиги томонидан нашр этиш учун махсус гувоҳнома билан таъминланди. Хозирда хорижий журналларда яъни, Европада, “Импак Фактор” журналларида Америкада мақолалар чоп эттирди.

2021 йил “Санъат” журналининг 4-сонида “Устоздан қолган мерос” номли мақоласи, устози Ўзбекистон халқ рассоми Малик Набиевнинг 100 ёшлик хотирасига бағишлаб чоп этилди.

2022 йили “Бадий ашёлар технологияси” номли дарслик “Lesson – press” нашриётида нашрдан чиқди. 2023 йили Доцентлик илмий унвони учун институт илмий кенгашида номзоди тасдиқланди. 2024 йили Давлат аттестация комиссиясига феврал куни имтиҳон топшириб, ундан муваффақиятли тарзда ўтиб доцент илмий унвони тикланди.

Т.Аҳмедов институтда иш фаолияти давомида Ўзбекистон Бадий Академияси томонидан ва институтда ташкил этиладиган республика,

халқаро кўргазмалар ва илмий-назарий анжуманларда актуал мақолалари билан фаол иштирок этиб келмоқда.

Кўп йиллик меҳнатларини инобатга олиб 2021 йили Т.Аҳмедов Ўзбекистон республикасининг мустақиллигига 30 йил тўлиши муносабати билан Ўзбекистон Президентининг 30 йиллик медали билан тақдирланди.

Т.Аҳмедов 2023 йили 1-октябр “Ўқитувчи ва устоз мураббийлар куни” муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг 2023 й. “25” сентябрдаги 433 – сонли буйруғига асосан “Олий таълим аълочиси” кўкрак нишони билан мукофотланди.

Бундан ташқари санъатшунос институтда педагогик фаолиятини олиб бориш билан бир вақтда Тасвирий ва амалий санъатни тарғиб қилган кўплаб мақолалари Америка ва Европанинг энг нуфузли журналларида чоп этилиб келинмоқда.

У дилкаш, оптимист инсон. У томонидан ёзилган ишлари, Республика газеталарида, китобларда ва ўқув қўлланмалари ҳамда дарсликлари кутубхоналарда, ахборот – ресурс марказларида сақланмоқда.

Адабиёт.

1. Т.Аҳмедов. К.Г. Мавлонов. Тарихшунослик, манбашунослик шажара ва геральдика. Касб-хунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Чўлпон нашриёти. 2007.

2. Т.Аҳмедов. Бадиий ашёлар технологияси. ўқув қўлланма. “Наврўз” нашриёти. 2017.

3. Т.Аҳмедов. Бадиий ашёлар технологияси. Дарслик. “lesson-press” нашриёти. Тошкент-2022.

